

УДК 336.76

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ:
ЭВОЛЮЦИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ****THE RUSSIAN STOCK MARKET:
EVOLUTION, CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS****©Воробьева Е. И.***д-р. экон. наук**Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, vorobyov_120758@mail.ru***©Vorobyova Ye.***Dr. habil., Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, vorobyov_120758@mail.ru***©Лейбюк Е. Д.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, eleybyuk@mail.ru***©Leybyuk Ye.***Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, eleybyuk@mail.ru***©Блажевич О. Г.***канд. экон. наук**Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru***©Blazhevich O.***PhD, Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

Аннотация. В статье рассмотрено становление и развитие российского рынка ценных бумаг, определены его достоинства и недостатки. Выявлены проблемы российского рынка ценных бумаг и представлено возможное их решение. Определены перспективы развития российского рынка ценных бумаг. В заключении авторы приходят к выводу, что развитие отечественного рынка ценных бумаг это достаточно сложная задача, которая может быть решена при комплексном подходе как со стороны институтов самого рынка, так и государственных органов, прежде всего ЦБ Российской Федерации.

Annotation. The article considers the establishment and the development of the Russian stock market, defines its advantages and disadvantages. The problems of the Russian stock market were discovered and the possible solution was submitted. The development prospects of the Russian stock market were specified. In the conclusion authors come to a conclusion that that development of domestic securities market is rather complex challenge which can be solved at an integrated approach as from institutes of the market, and government bodies, first of all by the Central Bank of the Russian Federation.

Ключевые слова: ценная бумага, акции, инвестор, предприятия, рынок ценных бумаг.

Keywords: the valuable paper, shares, investor, enterprises, stock market.

Изучение рынка акций является важной и необходимой задачей, обусловленной экономической природой этой ценной бумаги и ее ролью в формировании и движении

финансовых ресурсов, а также рыночной оценкой имущества, капитала, состояния экономики государства.

В условиях рыночной экономики постоянно происходят различного рода трансформации, появляются новые и уходят старые участники фондового рынка. За всем этим очень сложно уследить. Динамика цен на акции всегда на шаг вперед от изменений в экономике, так как акции характеризует не нынешнее состояние компании, а перспективы ее развития в будущем. Поэтому российский рынок акций можно обозначить как динамичный. Проблемы этого рынка до сих пор не решены, а их достаточно много. Именно этот рынок может повлиять на развитие экономики страны в целом, поэтому актуальность тему очевидна и важна в контексте современных финансово-экономических изменений в стране.

Проблемы эмиссии и движения акций на фондовых площадках рассматривали различные авторы, в частности, можно выделить работы таких ученых как Г. Д. Боднер [1], Ю. Н. Воробьев, М. А. Абдельмаджид [2], Е. И. Воробьева [3], Г. А. Штофер [4], Е. Ф. Жуков [5], О. Ю. Воронкова, Т. В. Страх [6], А. Я. Трегуб, Ю. Е. Посохов [7, 8], А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко [9], В. Е. Бессарабова [10] и другие.

Необходимость исследования рынка ценных бумаг в целом заключается в изучении функционирования механизма, обеспечивающего привлечение инвестиции как в экономику страны в целом, так и в отдельные предприятия и организации, благодаря установлению определенных отношений между участниками этого сектора рынка, то есть теми, кто нуждается в инвестициях и теми, кто хочет инвестировать. На этом рынке перераспределяются денежные накопления граждан. Актуальным является вопрос о наличии нерешенных проблем: неудобное налогообложение по отношению к участникам рынка; несовершенная законодательная база по урегулированию рыночных отношений на рынке ценных бумаг и так далее.

Благодаря полученным знаниям можно сделать общий вывод о сегодняшнем рынке акций, его перспективах, а также смоделировать и откорректировать курс дальнейшего развития этого рынка. Это позволит избежать одних и тех же ошибок в управлении этим рынком.

Профессиональный инвестор может заработать на акциях различных предприятий. Ему это необходимо для получения максимальной прибыли при минимизации рисков. Для достижения этой цели ему необходимо провести фундаментальный и технический анализы.

Фундаментальный анализ представляет собой оценку любой имеющейся информации о предприятии, которое продает свои акции. Под анализ попадает как текущая стоимость, все годовые отчеты, сведения о новых проектах компании, новых продуктах и технологиях. Если после этого анализа выявляются перспективы развития предприятия, то его акции на рынке ценных бумаг растут в цене и покупаются достаточно охотно.

Эмиссия акции необходима предприятиям для финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Это важный и главное значимый по объемам источник финансирования инвестиционной деятельности. Инвесторы, покупая акции, вкладывают свои деньги в капитал это предприятия. Однако это происходит только тогда, когда инвесторы приобретают акции предприятий на первичном рынке акций. Если же инвесторы приобретают акции предприятий на вторичном рынке, то фактически они получают право на управление предприятием и получение дивидендов на вложенный капитал. Фактически такие инвесторы не вкладывают финансовых ресурсов в капитал предприятия.

Любому предприятию необходимы инвесторы, независимо от своих масштабов. Ведь благодаря акциям можно также привлечь и иностранных инвесторов, что еще лучше даже для общего развития страны, помимо самого этого предприятия. Поэтому выпуск и реализация акций является неотъемлемой частью развития публичных акционерных компаний. Цена акции в определенной степени характеризует стоимость компании, но

при условии, что рынок ценных бумаг развит и объективно отображает финансово-хозяйственные процессы в самих акционерных компаниях и в экономике страны в целом.

Сегодняшний российский рынок акций является развивающимся рынком, который характеризуется не только высокими темпами позитивных количественных и качественных изменений, но и наличием проблем, которые препятствуют эффективному развитию этого рынка.

В 2008 году произошло значительное падение рынка акций в России из-за мирового финансового кризиса, падения цен на нефть, массовым уходом с рынка нерезидентов.

К недостаткам российского рынка можно отнести:

- невысокий уровень активности предприятий на вторичном рынке;
- недостаточное развитие региональных рынков акций;
- слабое развитие инфраструктуры рынка акций.

Главным недостатком развития российского рынка ценных бумаг является сырьевой характер экономики, то есть большая зависимость от ценовой конъюнктуры на нефть, газ, другие сырьевые товары и от постоянных политических рисков [5].

В России зарождение и развитие рынка ценных бумаг происходило и происходит сегодня при постоянном спаде производства. Это вызывало и по сей день вызывает кризисные явления на этом рынке. Рискованность операций на рынке ценных бумаг, наличие преимущественно долговых обязательств государства для покрытия бюджета привели к нарастанию доли краткосрочных ценных бумаг. Риск обесценения денег из-за инфляции не дает инвесторам уверенности в долгосрочных вложениях стратегического характера [6].

Российский рынок акций является очень молодым и быстроразвивающимся. Огромное влияние на этот сектор оказывают: отсутствие единого регистратора и депозитария, бесправие мелких акционеров и инвесторов, а также геополитическая нестабильность, которая на сегодня является актуальной темой в нашей стране.

Значительное влияние на рынок акций оказывает сложившаяся политическая ситуация вокруг Украины, санкции со стороны Америки и других стран Запада. Это привело к значительному экономическому спаду и неуверенности в устойчивости рынка ценных бумаг России со стороны инвесторов и акционеров [7, 8].

Однако несмотря на наличие негативных явлений в жизни государства российский рынок ценных бумаг в последнее время начал расти. Это проявляется в объемах сделок с акциями на внутреннем биржевом рынке, за шесть месяцев он вырос на 30,5% — до 5,1 трлн. руб. Сосредоточение внутреннего биржевого оборота на акциях отдельных эмитентов остается высокой: доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций превышает 85% оборота.

Биржевая торговля именно на рынках акций на сегодняшний день является наиболее выгодной и доступной инвестицией. Любой гражданин может купить акции какой-либо компании, и тем самым стать ее совладельцем (акционером). Также можно зарабатывать на изменении курсовой стоимости — то есть купить ценную бумагу по одной цене, а затем перепродать ее по более выгодной. Преимуществом российского рынка акций можно назвать некую «недооцененность» многих наших отечественных компаний в отличие от зарубежных компаний.

На сегодня самые популярные акции: «Газпром»; ЕЭС; «ЛУКОЙЛ»; «Ростелеком»; Сбербанк России; ВТБ; «Норильский никель»; «Сургутнефтегаз»; «Мосэнерго».

На 04.05.2016 акциями-лидерами стали: ЗИЛ, Иркутскэнерго, Институт стволовых клеток человека — эти лидеры заняли первые 3 позиции соответственно. Дальше в число лидеров вошли: Якутскэнерго, УК Арсагера, Томская РК, Мосэнерго, ФСК ЕЭС, ЧТПЗ. И закрыло эту десятку лидеров «Полюс Золото» (Таблица 1).

Сегодня, как и везде, российский рынок акций компьютеризирован — акции и другие ценные бумаги существуют в форме электронных записей. Благодаря этому весь процесс оборота протекает быстро и удобно, так как сами торги происходят на высоких скоростях.

Инвестировать свои средства в акции инвесторы хотят, потому что это один их лучших активов для увеличения своего капитала в долгосрочной перспективе. На этом рынке прибыль можно получить в достаточно короткие сроки, не имея при этом какой-либо большой суммы на счету — в этом и заключается простота российского рынка акций [10].

Сегодня рынок акций нестабилен. Это обусловлено тем, что он не до конца сформирован и находится в состоянии постоянных трансформаций. Из-за этого население страны не доверяет рынку ценных бумаг. Из-за несовершенств в законах о рынке акций, криминализации экономики страны, никто не хочет принимать во внимание основные принципы рыночной экономики, и потому не вкладывают свои средства в акции. Еще одной причиной этого может послужить нестабильность рубля на рынке.

Таблица 1.

ЛИДЕРЫ РЫНКА АКЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НАЧАЛА 2016 ГОДА *

№ п/п	Акция	Дата	Цена, руб.	Доходность, %
1	ЗИЛ, акция об.	04.05	1285,00	225,96
2	Иркутскэнерго, акция об.	04.05	19,50	136,36
3	Институт Стволовых Клеток Человека, акция об.	04.05	23,55	126,44
4	Якутскэнерго, акция об.	04.05	0,42	90,50
5	УК Арсагера, акция об.	04.05	2,28	84,96
6	Томская РК, акция об.	04.05	0,49	84,27
7	Мосэнерго, акция об.	04.05	1,48	80,57
8	ФСК ЕЭС, акция об.	04.05	0,11	80,51
9	ЧТПЗ, акция об.	04.05	68,60	75,90
10	Полюс Золото, акция об.	04.05	4750,00	66,08

* Составлено на основании [9].

Неправильно продуманная экономическая стратегия страны приводит к появлению иностранных импортеров, что в свою очередь, приводит к нарастанию конкуренции со стороны зарубежных стран и смещение нашего рынка на второй план на нашей же территории. Но при этом принятый режим инвестиций и свойственный ему порядок установления курса акций на рынке привет к «долларизации» российской экономики, оттоку российских капиталов за границу и появлению на нашем рынке низкосортных зарубежных товаров.

У России на сегодня наблюдается некоторая негативная тенденция: если достичь у ВВП пороговых значений, то за этим обязательно последует перелом в динамике этого показателя, ну и конечно же, снижение темпов роста экономики страны. В дальнейшем необходимо диверсифицировать отраслевую структуру нашей экономики. Она же, в свою очередь, отличается очень высокой концентрацией. Рынок многих акций до сих пор остается не в полной мере ликвидным, так как большая часть общего оборота принадлежит особо немногочисленным выпускам максимально активно торгуемых акций («голубых фишек»).

Также, одной из значимой проблем развития рынка акций России и фондового рынка в целом является то, что на рынке присутствуют всего лишь два монополиста — Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Российская торговая система (РТС). Из-за этого происходит то, что остальные инвесторы не могут подступиться к инвестициям и акциям. Монополисты оптом скупают акции и получают за счет этого большую прибыль, в то время как остальные участники рынка не в состоянии себе позволить таких оптовых закупок.

Основные проблемы российского рынка акций, которые будут решены в ближайшие годы:

–развитие инфраструктуры фондового рынка — восстановление фондовых бирж и создание новых систем внебиржевой торговли, создание наиболее благоприятных условий для контроля над этим сектором рынка;

–доступность к информационной стороне рынка — увеличение его прозрачности, доступности и открытости;

–создание полноценной и улучшенной законодательной базы, которая будет наилучшим образом обеспечивать права инвесторов, оберегать их от мошенников, лучше регулировать фондовый рынок;

–сотрудничество с другими фондовыми рынками развитых стран мира — расширение границ российского рынка.

Большинство небольших компаний не хотят рисковать и выводить свои акции на фондовый рынок, так как из-за оптовых закупок эта компания может незаметно слиться с более крупной компанией. Зачастую проявляется невозможность управлять финансовыми рисками. В основном, у европейских фондовых бирж есть некие *страховые компании на фондовом рынке*, и все риски ведения сделок являются незначительными в общей массе. При наличии особого механизма заключения сделок на фондовом рынке может послужить неким гарантом отсутствия риска, так как восприятие населения и инвесторов разрешает лучше наладить эту систему.

Возможно, именно недостаточность образования в России и является основной причиной возникновения проблем на фондовом рынке.

Изучив общие проблемы российского рынка акций, безусловно, можно выбрать возможные направления для исправления этих ошибок, не повторяя их в будущем, и улучшения уже существующих реалий нашего рынка акций.

Если взять во внимание проблему с законодательной базе в этом секторе рынка, то можно сделать вывод о необходимости концентрации внимания со стороны государства на таких вопросах:

1. необходимо использовать более гибкую налоговую политику. Для осуществления этой цели надо изменить систему налогообложения физических лиц, чтобы у населения было больше средств для инвестиций. Затем устранить двойное и тем более тройное налогообложение с доходов инвесторов, которые пользуются услугами институциональных инвесторов;

2. можно ввести в действие специальные льготы для иностранных и розничных внутренних инвесторов, а также тех, кто инвестирует в акции инновационных предприятий;

3. создать единую депозитарную систему и расчетно–клиринговые организации. Это поможет в усовершенствовании инфраструктуры рынка ценных бумаг;

4. оказывать финансовую поддержку предприятиям, вышедшим на фондовый рынок. Когда новый эмитент в первый раз выходит со всеми своими бумагами на рынок, то издержки достигают всего 4–6% от объема выпуска. И именно поддержка со стороны государства субсидиями и компенсациями является остро необходимой;

5. оказывать необходимую информационно–технологическую поддержку развития инфраструктуры рынка ценных бумаг [11].

Присутствие на фондовом рынке акций обусловлено тенденцией к развитию собственника ценной бумаги как индивидуума, и преобладание именных акций на рынке ценных бумаг показывает их простоту, удобство использования и интерес со стороны инвесторов. Например, при покупке небольших пакетов акций инвесторы зарабатывают на изменении их стоимости. Помимо участия в управлении акционерным обществом инвестор прямо пропорционально участвует в экономическом росте страны, что может в дальнейшем привести к снижению инфляционных явлений.

Что касается перспектив развития рынка акций в России, то большие надежды возлагаются на компании, которые занимаются сферой высоких технологий (High Tech), так как в последнее время они стали важными для фондовых рынков крупнейших западных стран, и со временем эта сфера будет занимать еще больше места в российской экономике.

Возможностями сети Интернет особо активно используются для Интернет–торговли. И ведь правда, большинство из нас стало все больше и больше пользоваться именно этим в Интернете, так как такие покупки не отнимают много времени и сил. Это недавно

созданные предприятия, как правило, не имеющие даже 2–3 летней истории своего существования.

Компании High Tech зачастую рассматривают конкретно фондовый рынок для основного источника привлечения капитала для развития компании. Поэтому для успешного функционирования и развития рынка акций становится необходимым создавать новые площадки для торговли, резко отличающиеся от традиционных секторов экономики.

Касательно реального сектора экономики в будущем планируется улучшение либерализации данного рынка.

В ближайшем будущем предполагаются значительные изменения на российском рынке акций. Это будет рынок не уступающий рынкам западных стран в развитии. Инвесторов будет больше интересовать участие в управлении корпорациями и надежностью эмитентов.

Население будет приобретать те акции, которые обладают высокой степенью надежности, и которые будут давать доход выше среднего. Экономика России станет более корпоративной, благодаря тому, что акционерные общества за счет эмиссии и реализации акций на рынке ценных бумаг будут получать не только финансовые ресурсы, но и повышать роль таких компаний в экономике страны. Роль рынка акций со временем тоже возрастет. Этого можно достичь благодаря созданию условий для получения всей информации об эмитентах, акций и других ценных бумагах. То есть создание более прозрачного и доступного ресурса получения информации.

Основой для дальнейших нововведений становится компьютеризация, благодаря чему непрерывное обслуживание рынка акций в России и за рубежом протекает довольно быстро и упрощенно, благодаря быстродействующим расчетам. Благодаря этой технологии ведение торгов без посредников, в автоматическом режиме, не нуждающихся в дополнительном контакте между покупателями и продавцами, является гораздо реальнее и доступнее. Но для этого необходимо перевести денежные средства в форму ценных бумаг, что позволит перемещать капиталы из одних сфер деятельности в другие для дальнейшего их развития.

Даже мнение международных инвесторов гласит о том, что наш рынок видится ими как очень перспективный. И это не просто слова. В дальнейшем прогнозируется приток иностранных инвестиций. Специалисты также утверждают, что основными источниками, которые будут обеспечивать динамику роста рынка, станут: темпы роста ВВП, увеличение прибыли компаний, инвестиций в экономику и т. д. [12].

Основные перспективы развития российского рынка ценных бумаг (Таблица 2).

Таблица 2.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

<i>Наименование</i>	<i>Содержание</i>
Концентрация и централизация капиталов	Концентрация капитала предусматривает соединение, выделение и концентрацию внимания на крупных профессионалах рынка, увеличивших свой собственный капитал. Централизация капитала обозначает слияние крупных инвесторов и их капиталов, что приводит к созданию новых торговых систем на рынке, обслуживающих большую долю операций на этом рынке
Интернационализация и глобализация рынка	Предусматривает переход национального капитала за границы страны, в которой он находится, помогая сформировать мировой рынок ценных бумаг, в условиях которых национальные рынки становятся второстепенными.
Повышение уровня организованности и усиление государственного контроля	Улучшение организованности этого рынка и обеспечение надлежащего контроля за ситуацией на нем со стороны государства.
Компьютеризация рынка ценных бумаг	Облегчение размещения и оборота ценных бумаг.

Окончание Таблицы 2

Секьюритизация	Предоставляет возможность для более широкого круга инвесторов получить различные формы ценных бумаг, которые были бы удобны конкретно им.
Взаимодействие с другими рынками капиталов	Подтягивание конкретного сегмента рынка до уровня других рынков и даже выше.

* Составлено авторами.

Для роста рынка ценных бумаг в Российской Федерации необходимы преобразования не только на самом рынке, но также и в экономике страны. Сегодня ситуация не очень благоприятна для бизнеса, в том числе и корпоративного, для эмиссии и размещения акций на внутреннем рынке.

В то же время из-за санкций со стороны США и других западных стран практически нет возможности размещать акции на мировых фондовых площадках. Поэтому основной выбор для российских акционерных компаний — это внутренний рынок ценных бумаг. Повышение эффективности его функционирования зависит как от самих акционерных компаний и финансовых институтов фондового рынка, так и от государства, которое должно создать все условия для возможности расширения этого рынка прихода на него новых инвесторов и новых компаний со своими акциями.

Основной вывод сводится к тому, что развитие отечественного рынка ценных бумаг это достаточно сложная задача, которая может быть решена при комплексном подходе как со стороны институтов самого рынка, так и государственных органов, прежде всего ЦБ Российской Федерации.

Список литературы:

1. Боднер Г. Д. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг России: состояние и перспективы активизации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1. С. 97–102.
2. Воробьев Ю. Н., Абдельмаджид М. А. Оценка состояния эмиссии и торговли ценными бумагами на фондовом рынке Украины // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. №1. С. 112–119.
3. Воробьева Е. И. Фондовый рынок Украины: современные тенденции // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2012. №3. С. 6–9.
4. Штофер Г. А. Фондовый рынок как индикатор деловой активности // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2009. №4. С. 58–62.
5. Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. 567 с.
6. Воронкова О. Ю., Страх Т. В. Современное состояние и перспективы развития рынка ценных бумаг в России // V Международная научно–практическая конференция «Управление современной организацией: опыт, проблемы и перспективы» (апрель 2012 г.): материалы / под ред. В. И. Звонникова, О. В. Кожевиной. Вып. 5 Барнаул: Изд-во АзБука, 2012.
7. Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок: 2013, события и факты. М.: НАУФОР, 2014. 84 с.
8. Трегуб А. Я., Посохов Ю. Е. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2014, события и факты. М.: НАУФОР, 2014. 48 с.
9. Investfunds. Режим доступа: stocks.investfunds.ru/news/ (дата обращения 11.04.2016).
10. Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Павленко В. А. Рынок ценных бумаг. М.: КноРус, 2010. 272 с.
11. Бессарабова В. Е. Динамика и тенденции развития российского и зарубежного рынков ценных бумаг в современных условиях // Социальная политика и социология. 2010. 326 с.
12. Фондовый рынок в России. Режим доступа: www.optima-finance.ru/news/today/2015.07.09 (дата обращения 11.04.2016 г.).

References:

1. Bodner G. D. Emissionnaya deyatel'nost' na rynke tsennykh bumag Rossii: sostoyanie i perspektivy aktivizatsii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1, pp. 97–102.
2. Vorobev Yu. N., Abdelmadzhid M. A. Otsenka sostoyaniya emissii i torgovli tsennymi bumagami na fondovom rynke Ukrainy. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 1. pp. 112–119.
3. Vorobeva E. I. Fondovyi rynek Ukrainy: sovremennyye tendentsii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2012, no. 3, pp. 6–9.
4. Shtofer G. A. Fondovyi rynek kak indikator delovoi aktivnosti. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2009, no. 4, pp. 58–62.
5. Zhukov E. F. Rynek tsennykh bumag, Moscow, YuNITI–DANA, 2009, 567 p.
6. Voronkova O. Yu., Strakh T. V. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya rynka tsennykh bumag v Rossii. Upravlenie sovremennoi organizatsiei: opyt, problemy i prespektivy: materialy V Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii, aprel' 2012, ed. V. I. Zvonnikova, O. V. Kozhevinoi. Issue. 5, Barnaul, Izd–vo AzBuka, 2012.
7. Tregub A. Ya., Posokhov Yu. E. Rossiiskii fondovyi rynek: 2013, sobytiya i fakty. Moscow, NAUFOR, 2014, 84 p.
8. Tregub A. Ya., Posokhov Yu. E. Rossiiskii fondovyi rynek: pervoe polugodie 2014, sobytiya i fakty. Moscow, NAUFOR, 2014. 48 p.
9. Investfunds. Available at: stocks.investfunds.ru/news/, accessed 11.04.2016.
10. Ivashenko A. G., Nikonova Ya. I., Pavlenko V. A. Rynek tsennykh bumag. Moscow, KnoRus, 2010, 272 p.
11. Bessarabova V. E. Dinamika i tendentsii razvitiya rossiiskogo i zarubezhnogo rynekov tsennykh bumag v sovremennykh usloviyakh. Sotsialnaya politika i sotsiologiya, 2010, 326 p.
12. Fondovyi rynek v Rossii. Available at: www.optima-finance.ru/news/today/2015.07.09, accessed 11.04.2016.

*Работа поступила
в редакцию 18.06.2016 г.*

*Принята к публикации
21.06.2016 г.*